

„FUNKTSIONAL SAVODSIZLIK“ YOKI „KAM SAVODXONLIK“ XUSUSIDA

Sanjar Ro'ziqulovich Islomov

Germaniyaning Myunster universiteti doktoranti

islomov@uni-muenster.de

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada klassik savodxonlik tushunchasidan farqli ravishda kengaytirilgan ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan, xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan „funktional savodsizlik“ yoki „kam savodxonlik“ kontseptsiyalari haqida fikr yuritilib bu borada Germaniyadagi funktsional savodxonlik darajasiga to'xtab o'tiladi. Jumladan O'zbekiston OTMLarida tahsil oluvchi bakalavr hamda magistratura bosqichi talabalari o'rtasida o'tkazilgan empirik tadqiqot yordamida ularning funktsional savodsizlik yoki kam savodxonlik darajasi amaliy tahlillar yordamida aniqlashga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: Funktsional savodxonlik, kam savodxonlik, savodxonlik, imlo xatolari, talabalar, empirik tadqiqot, amaliy tahlil, voyaga yetgan aholi qatlami, oddiy va o'rtacha til foydalanuvchisi.

ANNOTATION

This article discusses the concepts of “functional illiteracy” or “low literacy,” which include broader indicators compared to the classical literacy concept and are widely used on an international scale. It examines the level of functional literacy in Germany. Furthermore, an empirical study conducted among bachelor's and master's students at higher education institutions in Uzbekistan aims to determine their level of functional illiteracy or low literacy through practical analyses.

Keywords: Functional literacy, low literacy, literacy, spelling errors, students, empirical research, practical analysis, adult population, basic and average language users.

Og'zaki nutq va yozma nutqning o'ziga xos xususiyatlari

Ko'pincha spontan ravishda shakllanib va o'zlashtirilib, tez va samarali muloqotni maqsad qilgan og'zaki nutqdan farqli ravishda, yozma nutq ixtiyoriy, maqsadli va ongli jarayon hisoblanadi. Shu sababli, yozma tilni medial va konseptual jihatdan o'zlashtirish hamda yozma nutqning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish

zarur. Bu jarayon shunchaki og'zaki nutq ko'nikmalarini yozuvga o'tkazib qo'yish bilan cheklanmaydi. Medial o'zlashtirish deganda harflarni tanib, yozish qobiliyatini rivojlantirish tushunilsa, konseptual o'zlashtirish o'quv jarayonini qamrab oladi va literalizatsiya yoki savodxonlik deb yuritiladi. Savodxonlik atamasi bilan umumiy ma'noda yozma amaliyotlar to'plami va aniq belgilanadigan yozma kompetensiyalar majmuasi sifatida tushuniladi¹.

Vygotskiy (1934, 1964) ta'kidlaganidek, yozma nutqni o'zlashtirish qiyinligining asosiy sababi uning ikki tomonlama abstraktsiyasidir. Bir tomondan, tilning tovush jihati abstraktsiyalanadi, ya'ni intonatsiya, musiqiylik va og'zaki nutqning ifodaviy xususiyatlari yo'qoladi. Ikkinchi tomondan, suhbatdosh yo'qligi sababli yozma nutq monologik xususiyat kasb etadi². Yozma nutqni o'zlashtirishdagi muammolar faqat til ko'nikmalari bilan cheklanmay, balki kognitiv, lingvistik va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. O'rganuvchilar dekontekstualizatsiyalangan nuqtai nazarni egallay olishi kerak, chunki yozma tilda bevosita va interaktiv fikr-mulohaza mavjud emas. Og'zaki nutqda semantik va pragmatik ma'lumotlar asosan prozodiya, jismoniy kontekst, imo-ishoralar va paralingvistik belgilar orqali yetkaziladi. Yozma tilda esa bu elementlar mavjud bo'lmaganligi sababli, ma'no leksik va sintaktik shakllar orqali ifodalanishi lozim³. Fiehler (1994) va Techtmeier (1994) ga ko'ra, og'zaki va yozma nutq o'rtasida dichotomiya mavjud bo'lib, bunda og'zaki nutq jarayonga yo'naltirilgan, yozma nutq esa mahsulotga yo'naltirilgan hisoblanadi. Shuningdek og'zaki nutq bilan yozma nutq o'rtasida erkin tanlov qilish imkoniyati deyarli mavjud emas⁴.

Og'zaki nutqda gapirish va eshitish jarayonlari bir vaqtda, simultan sodir bo'ladi, yozma nutqda esa yozish va o'qish jarayonlari ketma-ket va ajratilgan holda amalga oshiriladi. Og'zaki nutqda so'zlovchi va tinglovchi situatsion jihatdan bir xil nuqtai nazarga ega bo'lib, hozirgi vaziyatni umumiy kontekst sifatida qabul qilish imkoniyatiga ega. Shu sababli, og'zaki nutqda asosan hozirgi zamon yoki o'tgan zamon shakli ishlatiladi. Yozma nutqda esa yozuvchi va o'quvchi o'rtasida bunday perspektiva mosligi yo'q. Shu bois yozuvchi va o'quvchi uchun umumiy uchinchi perspektiva yaratish talab etiladi, bu esa o'tgan zamonning maxsus shakllari

¹ Taqqoslang: 16-bet, Knapp 1997: Schriftliches Erzählen in der Zweitsprache. Tübingen; Taqqoslang: S. 194 f, Becker, Tabea: Narrative Muster und literale Konzeptionalisierungen in mündlichen und schriftlichen Erzählungen. Tübingen 2013;

² Taqqoslang: 224-va keyingi betlar, Vygotskis 1964, Denken und Sprechen.

³ Taqqoslang: 3-va keying bet, Gumperz/ Kaltman/ O'Connor: Cohesion in Spoken and Written Discourse: Ethnic Style and the Transition to Literacy. 1994

⁴ Taqqoslang: 179-va keying bet, Fiehler, Reinhard: Analyse- und Beschreibungskategorien für geschriebene und gesprochene Sprache. Alles eins? Tübingen 1994; Taqqoslang: S. 244 f., Techtmeier 1994: Handlungsstrukturen in monologischen und dialogischen Texten. Tübingen 1994.

qo'llanilishi orqali ta'minlanadi⁵. Shundan kelib chiqib nazariy jihatdan, yozma matnlar o'z yaratilganidan keyin kunlar, haftalar, yillar yoki hatto asrlar o'tib ham o'qilishi, tushunilishi va tahlil qilinishi mumkin⁶.

Yozma nutq, media nuqtai nazaridan, motorik harakatlarning ishtiroki va yozish jarayonida uzoq davom etuvchi tanaffuslar tufayli sekinroq va rejalashtirilgan jarayon hisoblanadi. Yozma matnlar bir necha bosqichda tuzilishi, tahrirlanishi va tuzatilishi mumkin. Yozma nutqning boshqa farqlari quyidagilardan iborat:

- Yozuvchi va o'quvchi rollari aniq ajratilgan,
- Matnni keng ko'lamda qayta ko'rib chiqish va tahrirlash imkoniyati mavjud,
- Leksik jihatdan boyligi va ma'lumot zichligi yuqori,
- Hodisalarning mantiqiy-strukturaviy tartibga solinganligi,
- Mavzuning natijaviy rivojlanishi, ya'ni turli xotiralar oldindan tilga moslashtirilib, ifodalash rejalashtirilgan va siqilgan holda taqdim etilishi⁷.

Ko'pgina jamiyatlarda va kontekstlarda shuningdek 'written language bias', ya'ni yozma tilning og'zaki nutqqa nisbatan kontseptual ustunligi hodiasis kuzatiladi. Bu, bir tomondan, yozma nutqning barqarorligi uni tadqiq qilishni osonlashtirishi bilan bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, yozma nutq jamiyatda og'zaki nutqqa qaraganda yuqoriroq baholanishi, ko'proq obro' - e'tibor va moliyaviy qadriyatga ega bo'lishi bilan izohlanadi. Yozish ko'nikmalarining shakllanishi hamda umuman yozma savodxonlikning rivojlanishini "yozish tadqiqotlari" (nemischa Schreibforschung) va "yozish jarayoni bo'yicha tadqiqotlar" (nemischa

⁵ Taqqoslang: 493-bet, Ehlich 2007. Sprache und sprachliches Handeln. Band 3. Berlin. H.i.O.; Taqqoslang: S. 10, Bredel 2001: Ohne Worte: Zum Verhältnis von Grammatik und Textproduktion am Beispiel des Erzählens von Bildergeschichten.

⁶ Taqqoslang: 251-bet, Buhofer, Annelies Häcki: Mediale Voraussetzungen: Bedingungen von Schriftlichkeit allgemein. Berlin 2000; Taqqoslang: 458-bet Wrobel, Arne: Phasen und Verfahren der Produktion schriftlicher Texte., Berlin 2000; Taqqoslang: 137-bet, Quasthoff/ Kern/ Ohlhus/ Stude: Diskurse und Texte von Kindern. Praktiken – Fähigkeiten – Ressourcen: Erwerb Online-Version. Tübingen 2019

⁷ Taqqoslang: 256-bet, Buhofer, Annelies Häcki: Mediale Voraussetzungen: Bedingungen von Schriftlichkeit allgemein. Berlin 2000; Taqqoslang: 465-va keyingi bet, Wrobel, Arne: Phasen und Verfahren der Produktion schriftlicher Texte., Berlin 2000; Taqqoslang: 39-va keyingi betlar, Becker, Tabea/ Stude, Juliane: Erzählen, Heidelberg 2017; Taqqoslang: 465-va keyingi bet, Wrobel, Arne: Phasen und Verfahren der Produktion schriftlicher Texte., Berlin 2000; Taqqoslang: 42-bet, Ohlhus, Sören: Narrative Verfahren und mediale Bedingungen. Überlegungen zur Analyse mündlicher und schriftlicher Erzählungen. Frankfurt a.M. 2016; Taqqoslang: 4-va keyingi betlar, Bredel u.a. 2001: Wie Kinder lesen und schreiben lernen. Tübingen;

Schreibprozessforschung) dem nomlanuvchi maxsus tadqiqot yo'nalishlari o'rganadi⁸.

So'nggi yillarda og'zaki va yozma ko'nikmalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va rivojlanish munosabati, yozma til shakllari va tuzilmalarining og'zaki nutqqa ta'siri hamda og'zaki nutq ko'nikmalarining yozish jarayoniga transferi masalalari muhokama qilinmoqda. Ammo bu o'zaro ta'sir, ya'ni og'zaki nutq ko'nikmalarining yozma nutq ko'nikmalariga yoki aksil ta'siri, qanchalik va qaysi sohalarda sodir bo'lishi to'g'risida hali aniq bir xulosa chiqarilmagan⁹.

Savodxonlik kontseptsiyalari – klassik savodxonlik, klassik savodsizlik hamda funktsional savodsizlik kontseptsiyalari

„Savodxonlik“ terminologiyasi (inglizcha literacy, nemischa Literalität) ostida o'z nomiga muvofiq savodxonlik darajasi tushuniladi. Ushbu terminga qarama-qarshi opponent sifatida „savodsizlik“ (inglizcha illiteracy nemischa Analphabetismus yoki Illiteralität) termini va savodli bo'lmaslik tushuniladi. Aytib o'tish joizki dunyo bo'ylab yuritiluvchi turli savodxonlik statistikalari zamiridagi savodxonlik tushunchachi turlicha talqin qilinadi. Ko'plab rasmiy manbalarda hamda xalqaro miqyosda standart sifatida qabul qilinuvchi savodxonlik darajalaridan biri bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining tarkibiy qismi hisoblangan UNESCO tashkilotining Statistika instituti (UNESCO Institute for Statistics) ma'lumotlari hisoblanadi¹⁰. Aytib o'tish joizki ushbu statistik ma'lumotlar bazasi zamiridagi „savodxonlik“ tushunchasi oddiy yoki tor doirada tushuniladi. Unga muvofiq kimdir o'qiy olsa va yoza olsa u savodxon, va agar kimdir o'qiy olmasa va yoza olmasa savodsiz hisoblanadi.

Bundan tashqari Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD – Organization for Economic Cooperation and Development) va boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan turli tadqiqotlar (PIAAC - Programme for the International Assessment of Adult Competencies¹¹ - Kattalar malakalari bo'yicha xalqaro baholash dasturi yoki LEO 2011 – Level One Survey - Literalität von Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus - Kattalar orasida past malaka darajalaridagi savodxonlik¹², LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität - Kam savodxonlik bilan

⁸ Taqqoslang: 280-bet, Horstmann u.a. (2020): Einführung in die Linguistik für DaF/DaZ.; Taqqoslang: 11-va keyingi bet, Dannerer, Monika: Narrative Fähigkeiten und Individualität. Tübingen 2012.

⁹ Taqqoslang: 14-bet, Dannerer, Monika: Narrative Fähigkeiten und Individualität. Tübingen 2012.

¹⁰ Taqqoslang: <https://uis.unesco.org/en/topic/literacy>, UNESCO Institute for Statistics

¹¹ Taqqoslang:

https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_the_International_Assessment_of_Adult_Competencies

¹² Taqqoslang: https://leo.blogs.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/2011/12/leo-Preseheft_15_12_2011.pdf

yashash¹³) doirasida esa savodxonlik tushunchasing kengaytirilgan tasnifi yotadi. Ya'ni ushbu tadqiqotlarda savodxonlik deyilganda shunchaki o'qish va yoza olish emas, balki bunga qo'shimcha ravishda boshqa ko'rsatkichlar ham e'tiborga olinadi. Savodxonlikning ushbu kengaytirilgan tushunchasi „funktSIONAL savodsizlik“ deb ham yuritiladi. Funktsional savodsizlik deyilganda, birlamchi savodsizlikdan, ya'ni maktab yoki biron bir muassasaga umuman bormaslik oqibatida vujudga kelgan klassik savodsizlik, farqli ravishda ikkilamcha savodsizlikning, ya'ni dastlab savodni chiqarish va keyinchalik turli sabablarga ko'ra uni yoddan chiqarish, bir turi hisoblanadi. Funktsional savodsizlarda odatda o'qish, yozish, hisoblash ko'nikmalarining turli darajalari farqlanadi. Odatda voyaga yetganlar o'rtasida harflarni tanimaydigan kishilar juda kam bo'ladi, agarki bunday kishilar uchraydigani holatida bular butkul savodsizlar ham deb yuritiladi. „Funktsional savodsizlikka“ turli ta'riflar berilib quyida ikkita asosiysi keltirib o'tiladi. Dastlab Drecollning tarifi „**FunktSIONAL savodsizlik** deb, jamiyat tomonidan belgilangan yozma tilni egallashning eng kam talablaridan ham past bo'lishga aytiladi. Bu talablar, barcha ish va hayot sohalarida ijtimoiy jihatdan qat'iy nazorat qilinadigan yozma kommunikatsiyada qatnashish uchun asosiy shart hisoblanadi“ (Drecoll 1981, S. 31). Unesco tomonidan 1978 yilda e'lon qilingan ta'rifga ko'ra **"o'z guruhi yoki jamoasidagi barcha maqsadli faoliyatlarida, unda o'qish, yozish va hisoblash talab qilinadigan, shuningdek, o'zining va jamoasining keyingi rivojlanishi uchun ushbu madaniy texnikalardan foydalanishda qatnasha olmaydigan shaxs"lar funktsional savodsiz hisoblanishadi**¹⁴. Shundan kelib chiqqan holda funktsional savodsizlik doirasida „yetarlicha bo'lmagan yoki kam savodxonlik“ (low literacy) termini ham ishlatib kelinadi.

Misol uchun LEO-2018 tadqiqoti doirasida „kam savodxonlik“ yoki „funktSIONAL savodsizlik“ deyilganda kattalarning yozma savodxonlik ko'nikmalari jamiyat talablariga javob berish uchun zarur bo'lgan minimal darajadan past bo'lishi tushuniladi. **FunktSIONAL savodsiz** odam oddiy matndagi bir yoki bir nechta ma'lumotlarni o'qib tushuna olmaydi yoki yozish bo'yicha ham shunga o'xshash darajada qiyinchiliklarga duch keladi. Funktsional savodsizlikning turli darajalarini anishlash uchun tadqiqot jarayonida dastlab 1-dan 4gacha bo'lgan alfa-darajalar aniqlab olinadi:

¹³ Taqqoslang: <https://leo.blogs.uni-hamburg.de/>

¹⁴ Taqqoslang: 1-va keyingi betlar, Linde, Andrea: Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland: Kein Thema für die Erwachsenenbildung? In: Hamburger Hefte der Erwachsenenbildung, II/ 2001,

○ Alfa 1 darajasidagi kompetensiyalar faqat alohida harflarni tanish va tushunish darajasiga mos keladi. Germaniyada odamlarning faqat harf darajasida savodsiz, ya'ni butkul savodsiz bo'lishi juda kam uchraydi.

○ Alfa 2 darajasidagi kompetensiyalar so'z darajasiga mos keladi. Ushbu alfa darajasida odamlar alohida so'zlarni o'qiy yoki yoza olishadi, lekin gap darajasida qiynalishadi. Hatto oddiy so'zlarni ham o'qish yoki yozishda harfma-harf birlashtirish orqali bajaradilar.

○ Alfa 3 darajasidagi kompetensiyalar gap darajasiga mos keladi. Ushbu alfa darajasida odamlar alohida gaplarni o'qiy va yoza olishadi, lekin hatto qisqa bog'langan matnlarni tushunishda yoki yaratishda qiynalishadi.

○ Alfa 4 darajasidagi kompetensiyalar esa oddiy va keng tarqalgan so'zlarda ham sezilarli imlo xatolarining mavjudligi bilan tavsiflanadi¹⁵.

Bunda voyaga yetgan aholi 1-dan 3-alfa darajalargacha taalluqli bo'lsa funksional savodsiz yoki kam savodli deb ta'riflanadi. 1-alfa darajani butkul savodsiz sifatida ham ta'riflash mumkin. Agarda ishtorkchilar alfa darajasining 4-turiga taalluqli bo'lsa, ular yozish jarayonida qiyinchikka ega, ammo funksional savodsiz sifatida ta'riflanmaydi.

Germaniyada funksional savodsizlik yoki kam savodxonlik

Yuqoridagi ikki xil talablar asosidagi „savodxonlik“ hamda „funksional savodsizlik“ tushunchalaridan kelib chiqqan holda dastlab klassik manodagi savodxonlik tushunchasiga asoslangan statistik ma'lumotlarni keltiramiz. BMT qoshidagi Yunesko statistik tadqiqotlar instituti¹⁶ ma'lumotlariga muvofiq Germaniyada ham, O'zbekistonda ham savodxonlik darajasi, aholining turli yosh qatlamlari hamda jinsidan qat'iy nazar, 100%ni tashkil qilishi ko'rsatib o'tilgan.

Ammo yuqorida keltirilgan kengaytirilgan „funksional savodsizlik“ yoki „kam savodxonlik“ tushunchalariga ko'ra Germaniyaning savodxonlik darajasi Yunesko rasmiy ma'lumotlaridan anchagina farq qiladi. Gamburg universiteti olimlari tomonidan 2010 va 2018 yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga¹⁷ ko'ra funksional savodsizlik darajasi anchagina yuqori. Jumladan 2018-yilgi tadqiqotlarga ko'ra

¹⁵ Taqqoslang: 128-va keyingi betlar, Grotlüschen, Anna; Buddeberg, Klaus, Dutz, Gregor, Heilmann, Lisanne, Stammer, Christopher: Low literacy in Germany: Results from the second German literacy survey. In: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol.11, No.1, 2020, pp. 127-143.

¹⁶ Taqqoslang: https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017_0.pdf, Foydalanilgan sana: 28.03.2025.

¹⁷ Taqqoslang: Grotlüschen, Anke (Hrsg.). *Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen*. 1. Auflage. Weinheim ; Basel: Beltz Juventa, 2021; Taqqoslang: Grotlüschen, Anke (Hrsg.) und Alfabund. *Funktionaler Analphabetismus in Deutschland*. Ergebnisse der ersten leo. – Level-One-Studie. Münster Waxmann, 2012.

voyaga yetgan aholi qatlamining 12,1 % yoki 6,2 million kishi umuman oqiy va yoza olishmaydi, ya'ni butkul savodsiz yoki o'qish va yozish bo'yicha muammolarga ega, ya'ni funktsional savodsiz (1-dan 3-gacha bo'lgan alfa darajalari). Bundan tashqari tadqiqot davomida yana 10,6 million kishi yoki voyaga yetgan aholining jami 20,5% hatto o'zlariga tanish bo'lgan so'zlarni yozish jarayonida ham qiyinchiklarga ega ekanliklari qayd etilgan (alfaning 4-darajasi)¹⁸. 2010-yilgi tadqiqotlarda ushbu ko'rsatkich hatto voyaga yetgan aholining 14,5% yoki 7,5 million kishini tashkil qilgan¹⁹.

O'zbekiston bo'yicha mazkur kengaytirilgan „savodxonlik“ yoki „funktsional savodsizlik“ bo'yicha rasmiy yoki statistik ma'lumotlar mavjud emas. Ammo aholi umumiy savodxonlik darjasida yetarlicha muammolar mavjudligini norasmiy ommaviy axborot vositalari, turli ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar, izohlar, munozalar yoki internet orqali berilayotgan turli sotuv e'lonlari²⁰ orqali ko'rib olish mumkin. Buning ustiga aholining umumiy savodxonlik darajasi O'zbek tiliga asoslangan lotin alifbosi islohotlari zamirida tizimli jihatdan yanada aktual mazmun kasb etadi²¹. Ushbu maqola doirasida aynan O'zbekistonda voyaga yetgan aholi qatlami orasida funktsional savodsizlik yoki kam savodlilik mavzusiga to'xtalinadi.

O'zbekistonda funktsional savodsizlik yoki kam savodxonlik

Mazkur maqolada foydalanilgan matnlar korpusi muallifning boshqa bir ilmiy tadqiqoti²² doirasida yarim ochiq intervyu (focused interview) metodidan foydalangan holda shakllantirildi. Tadqiqot doirasida O'zbekiston OTMLarida tahsil olayotgan magistr va bakalavr talabalari ovozsiz qisqa metrajli filmni²³ ko'rib, uning mazmunini yozma ravishda qayta hikoya qilishlari so'ralgan. Film tadbirkor va tilanchi o'rtasidagi munosabatlar rivojini aks ettiradi. So'rovnoma butun O'zbekiston OTMLari bo'yicha o'tkazilgan bo'lsada, aytib o'tish joizki shartlarni to'liq bajargan

¹⁸ Taqqoslang: Grotlüschen, Anke (Hrsg.). *Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen*. 1. Auflage. Weinheim ; Basel: Beltz Juventa, 2021.

¹⁹ Taqqoslang: Grotlüschen, Anke (Hrsg.) und Alfabund. *Funktionaler Analphabetismus in Deutschland*. Ergebnisse der ersten leo. – Level-One-Studie. Münster Waxmann, 2012.

²⁰ Birgina misol sifatida bu yerda www.olx.uz web sahifasi orqali e'lon qilinayotgan turli sotuv takliflarini keltirib o'tish kifoya.

²¹ Taqqoslang: Islomov, S. R. (2024). O'zbek tili alifbosi islohoti–yangicha yondashuv. *Academic research in educational sciences*, 5(2), 29-49.

²² Germaniyaning Münster universiteti, Nemis filologiyasi mutaxassisligi doktoranturasida „Madaniyatlararo narratologiyaga empirik yondashuvlar: nemis va o'zbek hikoyalarining qiyosiy tahlili“ mavzusi bo'yicha yozilayotgan PhD dissertatsiyasi doirasida o'tkazilgan so'rovnoma.

²³ Taqqoslang: Bochert, M. (1999). *Kleingeld*. Germaniya,

<https://www.youtube.com/watch?v=bTlulz6HXk4>

ishtirokchilarning ko'pchiligi aynan Surxondarya, Buxoro hamda Xorazm viloyati OTM talabalariga to'g'ri keldi.

So'rovnomada jami 600ga yaqin talaba anonim tarzda ishtirok etib, shundan 46 nafari topshiriqni to'liq bajardi. Ishtirokchilarning 40%ini o'g'il bolalar, 60%ini qiz bolalar tashkil etdi. Qizlar yozgan hikoyalar o'rtacha 20,7 ta gapdan, o'g'il bolalarniki esa 18,1 ta gapdan iborat bo'ldi.

Tahlil qilingan matn korpusida 46 ta matn, 905 ta gap, 12 804 ta so'z va 87 702 ta belgi mavjud. So'zlar orasidagi bo'sh joylar, tinish va diakritik belgilar alohida hisoblangan. Misol uchun „sh“ va „ng“ digrafemalari bitta harf deb qabul qilinsa ham, ikkita grafema sifatida sanalgan. Statistika tahlil maxsus onlayn sahifalar²⁴, Microsoft Word dasturining statistik ma'lumotlari va muallifning matn tahlili asosida amalga oshirildi²⁵.

Shuni ta'kidlash kerakki tadqiqot uchun foydalanilgan matnlar korpusining faqatgina yozma ko'rinishda yig'ilganligi bois, mazkur matnlar yordamida yuqoridagi tadqiqotlarda (LEO-2010, LEO-2018) aniqlangan funksional savodsizlikning barcha darajalarini aniqlash imkonsiz. Shundan kleib chiqqan holda Alfa-1, Alfa-2 va Alfa-3 darajalarini aniqlash mazkur maqola doirasida maqsad qilinmagan. Mavjud matn korpusi yordamida aniqlash mumkin bo'lgan daraja bu asosan Alfa-4 darajasi hisoblanadi, ya'ni oddiy va keng tarqalgan so'zlarda ham sezilarli imlo xatolarining mavjudligini aniqlash imkoniyati, garchi tadqiqot jarayonida ushbu darajadagi kompetentsiyalar funksional savodsizlik deya ta'riflansada. Ushbu so'rovnomada jarayonida yig'ilgan tekstlarni hozirda ko'pgina ijtimoiy tarmoqlar fotmatlari rivojlanishi natijasida vujudga kelayotgan turli muloqot shakllari fonida 'keyboard-to-screen communication', ya'ni turli texnologik gadjetlar klaviaturalari yordamida yozilgan muloqot turlari tekstlar deb ta'riflash mumkin. Ushbu atama birlamchi grafik tarzda amalga oshirilgan, bir-biriga, bir kishi tomonidan ko'pchilikka yoki ko'pchilik tomonidan ko'pchilikka tamoyillari asosidagi muloqot turlari hamda mobil telefonlar, smartfonlar yoki tarmoqqa ulangan kompyuterlar va planshetlar orqali amalga oshirilgan muloqot shakllari tekstlarini ham o'z ichiga oladi²⁶.

²⁴ Taqqoslang: <https://111percent.world/tools/zeichen-wort-satz-zaehler>; Taqqoslang: <https://anytexteditor.com/de/sentence-counter>

²⁵ Taqqoslang: S. 35 f., Islomov 2024, O'zbek tili alifbosi islohoti–yangicha yondashuv. *Academic research in educational sciences*, 5(2), 29-49

²⁶ Taqqoslang: 40-bet, Jucker, Andres H./Dürscheid, Christa, The Linguistics of Keyboard-to-screen Communication: A New Terminological Framework. In: *Linguistik online*, Bd 56, Nr. 6 (2012)

Shuningdek yana qayd qilib o'tish lozimki, so'rovnoma shartlariga binoan ishtirokchilar norasmiy uslub tilidan foydalanishgan, ya'ni ular filmni norasmiy bo'lgan oila, do'stlar, tanish-bilishlar davrasida bo'lgani kabi qayta hikoya qilib berishlari so'ralgan. Bundan tashqari yana shuni ta'kidlash lozimki, so'rovnoma ishtirokchilarining barchasi OTMlarda, aksariyat qismi eas bakalvariat bosqichining yuqori kurslarida va undan yuqori bosqichlarda tahsil olishini e'tiborga olgan holda, ushbu ishtirokchilarni oddiy „o'rtacha o'zbek tili foydalanuvchisi“²⁷ deb ta'riflab bo'lmaydi.

Oddiy va keng tarqalgan so'zlarda ham sezilarli imlo xatolarining mavjudligini aniqlashda bir qancha tamoyillar hisobga olindi. Tekstlardan keltirilgan namunalar ortidagi raqamlar, bunda so'rovnoma jarayonida yig'ilgan matnlar raqamlarini bildiradi. Misol uchun „produserlari“-1, mazkur so'zning aynan 1-raqamli matnga taalluqli ekanligini bildiradi. Tahlil jarayonida tekstlarning klaviatura yordamida yozilganligi (keyboard-to-screen tekstlar) hisobiga

- ba'zi so'zlarda klaviaturada yonma-yon joylashgan harflarning bosilib ketishi, harflarning almashib ketishi, ayrim so'zlarni yozishdagi ayrim texnik tipografik xatolar yoki so'zlar tarkibidan bitta harfning tushib qolishi: “jalhli”-1, “po'gg'ona, qornini to'yg'g'izish, zo'rg'g'a”-23, “moahinasi tomon”-10; “tozlad”-27, “janob hm, bu holatdan qordi”-25, “turib yuboradi”-9; “tilanchini 1 oyo'gi ishamas”-25;

- yoki bir marta imloviy kamchilik bilan va boshqa aksariyat holatlarda imloviy to'g'ri ishlatilgan so'zlar: “buy-boy”-39, “tilnchiga-tilanchiga”-36, “tozlab-tozalab”-1, “hatosini-xatosini”-41;

- yoki yopilayotgan bir tirnoq shaklidagi apostroph, ya'ni tutuqlik belgisi ['] va “O'” va “G'„” harflarida ishlatilgan birtirnoq ['] diakritik belgilarning to'g'ri yoki no'to'g'ri ishlatilishi ham e'tiborga olinmadi²⁸;

- yoki keng tarqalmagan o'zlashma so'zlar yozilishidagi kamchiliklar: “produserlari”-1, “parkirovka”-1, “kurushkasini”-15 imloviy xato sifatida e'tiborga olinmadi.

Umuman olganda so'rovnoma jarayonida yig'ilgan 46-matnning yarmidan ko'pida deyarli hech qanday imloviy xatolar aniqlanmadi va yana uchdan ikki qismida faqatgina ayrim kamchiliklarga aniqlanib, bu albatta juda quvonarli holat.

²⁷ Bet. 44, Islomov 2024, O'zbek tili alifbosi islohoti–yangicha yondashuv. *Academic research in educational sciences*, 5(2), 29-49

²⁸ Muallif tomonidan mazkur matnlar korpusi yordamida yozgan boshqa bir maqolasi doirasida “G'” hamda “O'” harflari mos ravishda 97,6% hamda 99,8% holatlarda imloviy xato bilan yozilishi aniqlangan. Taqqoslang: Islomov 2024, O'zbek tili alifbosi islohoti–yangicha yondashuv. *Academic research in educational sciences*, 5(2), 29-49

Ushbu ijobiy natija shubhasiz so'rovnoma ishtirokchilarining oddiy va o'rtacha til foydalanuvchilari emas, balki bevosita OTM talabalari ekanligi va qaysidir ma'noda bo'lg'usi ziyoli qatlam vakillari ekanligi bilan tushuntirish mumkin.

Ishtirokchilar norasmiy uslubdan foydalanishi oqibatida kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan ayrim rus tilidan o'zlashgan so'zlar, shevaga hamda kundalik uslubga taalluqli bo'lgan so'zlarning ham ishlatilishini ko'rish mumkin

- "bomj, stayanka"-6 va 33, "stoyanka"-9, "bomish"-21, "koffe"-10, "offes"-5, "stirizga tushib"-41, "moshina"-8, 9, 21, 25, 42, "shuvab"-9, "oxtarganday buladi"-14, "tanga shiqorlatib, yuryotib, o'tyotib"-10, "yoshirincha"-16, "shompinlab"-21, "takrorlanayverdi"-27, "yerga og'nab tushdi"-41, "tilanchini oxtarardi"

Shunday bo'lsada matnlarda quyidagi imloviy va tipografik xatolarni uchratish mumkin. Ayrim matnlarda diakritik belgilar ishtirok etgan harflar va digrafemalar orqali ifodalangan harflar o'rniga ularning tegishli oddiy harf yoki kiril alifbosidagi ekvivalentlari butun matn davomida tizimli ravishda ishlatilganini ko'rish mumkin:

- 14-, 16-, 21-, 29-, 32-, 43-matnlarda: "Q", "O'" va "G'" harflari o'rniga tizimli "K", "U" yoki "O" va "G" harflarining barchasi yoki faqatgina ayrimlari ishlatilgan: "chikadi, chikib, utadi, kancha, chikgandan, sung, karasa, kupgina, buladi, utirganda, Karasaki, yakinlashib, kilib boshlaganini kuradi, jaxl, kuchaga chiksa, kuyganini kuradi, ovoz yuk edi, oxtarganday buladi"-14, "kulini silkitib; xakida, kilaman, bulganligi, bulgan, bulgan deb uyliyman"-16, "xis tuygusi uygondi"-16, "kabi goyalarni, Xona kup kavtli"-29, "kuchada ketayotib kucha chekkasida"-21, "kiska, bolgan, uzgartiradi, yuvib koyadi, cholok tilanchini"-32, "achigi keldi, yemgir yoggan edi, Jaxli chikkan"-43;

- 29- matnda shunigdek qo'shimcha ravishda hamda 30-matnda yumshoq "H" va qattiq "X" o'rtasida ham farq ajratilmasdan, asosan qattiq "X" harfiidan foydalanilgan: "xar doim, mexrli va uzidan, Xona, kayta va kayta xaydab"-29, "xamkorlar, xaqida, xar kuni, xech, xak olish uchun"-30;

- 14-, 25-, 32- va 43-matnlarda esa ikkita grafemadan tashkil topgan "SH" va "YO" digrafemalari o'rniga ularning kiril alifbosidagi ekvivalentlari "Щ" va "Ё" yoki kiril alifbosidagi "Щ" va „III“ harflariga o'xshash bo'lgan lotin alifbosidagi "W" harfi ishlatilgan: "tuyuntirish kerak edi"-14, "tawab, ishdan chiqiwin"-25, "xis kila boılaydi"-32, "tomon ketaetib, kelaetganiga, kaytaetib, yemgir"-45;

- Umuman olganda "O'", "Q", "G'" harflarini ayrim hollarda „O“ yoki „U“, „K“ va „G“ harflari bilan berish boshqa matnlarda ham eng ko'p uchraydigan kamchiliklardan birini tashkil qildi: "quyadigan, tuxtatdi, kurmasdan"-10, "qoyishga,

soraydi, kora, bolib, bolgan, sorashdan"-13, "korib"-15, "otirgan ish surab"-25, "ohshash, ohshaydi, Hop"-45.

Shuningdek ko'pgina ishtirokchilar O'zbek tili imlo qoidalarida ham juda murakkab hisoblanuvchi qattiq "X" va yumshoq "H" tovushlari o'rtasida juda tez-tez adashishgan:

- "qaxramonlar"-1, "ruhsat"-9, "xujjatlar, jaxl"-14, "xakida, raxm xis tuygusi, mexri"-16, "tahminan"-21, "zaxoti, xolat"-31, "xar kuni, xolatni, shaxar, xamyonida, xamyoniga"-40, "xoxlamagan"-44, "ohshash, ohshaydi, Hop, Hulas, hursand"-45.

Bundan tashqari ishtirokchilar quyidagi imloviy xatolarga yo'l qo'yishgan

- Ochiq "E" harfi va yopiq digrafema hisoblangan „YE" o'rtasida farqlamaslik: "yertasi, yettiradi, yesa, yedi, yesa"-30, "yexson"-29;

- Bir va undan ortiq harflarning orttirilishi yoki noto'g'ri ishlatilishi: "offes"-5, "muzokora, tozelayotgan, uni yingil"-9, "koffe, tanga shiqorlatib, moahinasi, ko'chaning narhi"-10, "ketyayotgan"-14, "kurushkasini"-15, "uyliyman"-16, "hizirida otirgan, va shinda ham"-25, "tushindi"-27, "tushinib yetdi"-41, "muomilla, op qochadi, Kengi"-42, "achigi keldi, yemgir yoggan edi"-43, "jahil, Hulas, uzur"-45, "ketti"-10,37, "oldidaki, cho'ntakini, tayoqi"-26.

XULOSA

Yuqorida amalga oshirilgan matnlar korpusi tahlili hamda keltirilgan misollardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, so'rovnomada ishtirok etgan voyaga yetgan, oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat bosqichi yuqori kurslari hamda magistrature bosqichida tahsil oluvchi ishtirokchilarda "funktional savodsizlik" (functional illiteracy) yoki "kam savodxonlik" (low literacy) hodisasi aniqlanmadi. Faqatgina jami ishtirokchilarning uchdan bir qismida kengaytirilgan savodxonlik tushunchasi zamiridagi Alfa-4 daraja bilan tavsiflanuvchi keng ishlatiladigan so'zlarda ham uchrovchi imloviy xatolar aniqlandi. Ushbu maqola pedagogika hamda filologiya sohalarida faoliyat yurituvchi olimlar uchun ikki sababga ko'ra aktual hisoblanadi. Kattalar ta'limi va androgogika sohasida faoliyat olib boruvchi olimlar uchun balog'at yoshiga yetgan aholining keng qatlamlari o'rtasida funktsional savodsizlik bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borish hamda olingan natijalardan kelib chiqib tegishli fan dasturlari hamda davlat ta'lim standartlariga tegishli o'zgartirishlar kiritish hamda boshlang'ich ta'lim hamda o'zbek tili va filologiyani o'qitish metodologiyasi sohasidagi olimlar uchun o'zbek tili morfologik va imlo qoidalarini o'qitishni yaxshilashda amaliy muammolarni aniqlab beradi.

REFERENCES:

1. Becker, Tabea/ Stude, Juliane: Erzählen. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2017
2. Becker, Tabea: Narrative Muster und literale Konzeptionalisierungen in mündlichen und schriftlichen Erzählungen. Tübingen 2013;
3. Bredel, Ursula/ Fuhrhop, Nanna/ Noack, Christina: Wie Kinder lesen und schreiben lernen. Francke Verlag, Tübingen 2011
4. Bredel 2001: Bredel, Ursula: Ohne Worte: Zum Verhältnis von Grammatik und Textproduktion am Beispiel des Erzählens von Bildergeschichten. In: Didaktik Deutsch 11/2001, S. 4-21
5. Buhofer, Annelies Häcki: Mediale Voraussetzungen: Bedingungen von Schriftlichkeit allgemein. In: Brinker, Klaus/ Antos, Gerd/ Heinemann, Wolfgang/ Sager Sven F. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 1. Halbband. Walter de Gruyter, Berlin 2000, S. 251-261;
6. Dannerer, Monika: Narrative Fähigkeiten und Individualität. Mündlicher und schriftlicher Erzählerwerb im Längsschnitt von der 5. bis zur 12. Schulstufe. Stauffenburg Verlag. Tübingen 2012.
7. Ehlich, Konrad Sprache und sprachliches Handeln. Band 3. Diskurs-Narration-Text-Schrift. Walter de Gruyter. Berlin 2007.
8. Fiehler, Reinhard: Analyse- und Beschreibungskategorien für geschriebene und gesprochene Sprache. Alles eins? Tübingen 1994;
9. Grotlüschen, Anke (Hrsg.). Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen. Beltz Juventa, Weinheim und Basel 2021.
10. Grotlüschen, Anna/ Buddeberg, Klaus/ Dutz, Gregor/ Heilmann, Lisanne/ Stammer, Christopher: Low literacy in Germany: Results from the second German literacy survey Low literacy in Germany: Results from the second German literacy survey. In: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol.11, No.1, 2020, pp. 127-143.
11. Grotlüschen, Anke (Hrsg.) und Alphabund. Funktionaler Analphabetismus in Deutschland. Ergebnisse der ersten leo. – Level-One-Studie. Waxmann, Münster 2012.
12. Gumperz, John J./ Kaltman, Hannah/ O'Connor, Mary Catherine: Cohesion in Spoken and Written Discourse: Ethnic Style and the Transition to Literacy. In: D. Tannen (Eds.): Coherence in spoken and written discourse. Norwood, NJ: Ablex 1994, pp. 3-19.

13. Horstmann, Susanne, Julia Settinieri, Dagmar Freitag, Susanne Rummel: Einführung in die Linguistik für DaF/DaZ. Ferdinand Schöningh Verlag. Paderborn 2020.
14. Islomov, Sanjar Ro‘ziqulovich. O‘zbek tili alifbosi islohoti–yangicha yondashuv. Academic research in educational sciences, 2024, 5. Jg., Nr. 2, S. 29-49.
15. Jucker, Andres H./Dürscheid, Christa: The Linguistics of Keyboard-to-screen Communication: A New Terminological Framework. In: Linguistik online, Bd 56, Nr. 6 (2012)
16. Knapp, Werner: Schriftliches Erzählen in der Zweitsprache. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1997.
17. Linde, Andrea: Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland: Kein Thema für die Erwachsenenbildung? In: Hamburger Hefte der Erwachsenenbildung, II/ 2001.
18. Madvaliyev, Abduvahob/ Xudayberganova, Durdon (Hrsg.): O‘zbek tilining izohli lug‘ati. G‘afur-G‘ulom nashriyoti, Toshkent 2022.
19. Öhlhus, Sören: Narrative Verfahren und mediale Bedingungen. Überlegungen zur Analyse mündlicher und schriftlicher Erzählungen. In: Behrens, Ulrike/ Gätje, Olaf (Hrsg.): Mündliches und schriftliches Handeln im Deutschunterricht. Peter Lang Edition. Frankfurt am Main 2016, S. 39-65
20. Quasthoff, Uta/ Kern, Friederike/ Ohlhus, Sören/ Stude, Juliane: Diskurse und Texte von Kindern. Praktiken – Fähigkeiten – Ressourcen: Erwerb. Online-Version. Stauffenburg Verlag, Tübingen 2019
21. Techtmeier 1994: Handlungsstrukturen in monologischen und dialogischen Texten. Tübingen 1994.
22. Wrobel, Arne: Phasen und Verfahren der Produktion schriftlicher Texte. In: Brinker, Klaus/ Antos, Gerd/ Heinemann, Wolfgang/ Sager Sven F. (Hg.): Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 1. Halbband. Walter de Gruyter, Berlin 2000, S. 458-472;
23. Wygotski L.S.: Denken und Sprechen. Herausgegeben in deutscher Sprache von Dr. Helm, Johannes. Akademie Verlag. Berlin 1964.
24. Bochert, M.: Kleingeld. Qisqa metrajli film, Germaniya 1999.
<https://www.youtube.com/watch?v=bTluIz6HXk4>, Foydalanilgan sana: 28.03.2025
25. LEO 2018-Leben mit geringer Literalität. <https://leo.blogs.uni-hamburg.de/>, Foydalanilgan sana: 26.03.2025
26. LEO-2010, leo. Level-One Studie. Literalität von Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus. <https://leo.blogs.uni-hamburg.de/wp->

content/uploads/2011/12/leo-Preseheft_15_12_2011.pdf, Foydalanilgan sana: 26.03.2025

27. Matnlar uchun statistik dastur: <https://111percent.world/tools/zeichen-wort-satz-zaehler>;

28. Matnlar uchun statistik dastur: <https://anytexteditor.com/de/sentence-counter>

29. O'zbek tilining imlo lug'ati: www.imlo.uz

30. O'zbek tilining izohli lug'ati: www.izoh.uz

31. Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) - https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_the_International_Assessment_of_Adult_Competencies, Foydalanilgan sana: 26.03.2025

32. UNESCO Institute for Statistics. <https://uis.unesco.org/en/topic/literacy>, Foydalanilgan sana: 26.03.2025

33. UNESCO Institute for Statistics. Literacy. Country Ranking 2017. https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017_0.pdf, Foydalanilgan sana: 28.03.2025